

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна

RUBIA TINCTORUM L.- ДОРИВОР БЎЁҚЛИ РЎЯНИ ЕТИШТИРИШ
АГРОТЕХНИКАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL

HONORED MENTION